

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ

присвячена Всесвітньому дню науки (28-29 листопада 2025 року)

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

«МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ»

*присвячена Всесвітньому дню науки
(28-29 листопада 2025 року)*

Чернівці
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
2025

УДК 0/9(082)
М 754

*Рекомендовано до друку науково-технічною радою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(протокол №19 від 31 грудня 2025 року)*

М 754 Молодіжна наука заради миру та розвитку : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 листопада 2025 року, м. Чернівці). Чернівці : Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2025. 490 с.

ISBN 978-617-8703-41-7

У Збірнику представлені результати теоретичних і практичних досліджень із широкого спектру напрямів: суспільні науки, гуманітарні науки та мистецтво, технічні науки, природничі та математичні науки, біологія та охорона здоров'я, економічні науки. Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку»*, яка присвячена Всесвітньому дню науки (28-29 листопада 2025 року). Конференція була організована та проведена Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Радою молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

ISBN 978-617-8703-41-7

УДК 0/9(082)

**За достовірність результатів дослідження відповідальність несуть автори*

© Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2025

ЗМІСТ

Секція: Біологія та охорона здоров'я

Ігор Морар, Дар'я Ковалик

Діджиталізація, штучний інтелект дослідження та моніторингу стану здоров'я у фізичній терапії (ерготерапії) 14

Артем Корнієнко, Галина Чвалюк, Василь Грубінко

Перспективи фіторемедіації прісноводних водойм за допомогою рогозу широколистоного (*Typha Latifolia*) в екосистемі Тернопільського водосховища 18

Nataliia Steniakina, Sofia Suslova, Tetiana Burda, Oleksandr Mushii and Taras Zadvornyi

expression of TME-associated miRNA-27a-3p in prostate cancer 22

Tetiana Burda, Oleksandr Mushii, Anastasiia Levenets, Mariia Kokoilo, Maria Yeshchenko and Taras Zadvornyi

MEP1A1 expression in prostate cancer tissue 25

Oleksandr Mushii, Anna Pavlova, Tetiana Burda, Tamara Kozak, Anastasiia Shevchuk, Taras Zadvornyi

Glucocorticoid-induced metabolic alterations in androgen-independent prostate cancer cells 27

Світлана Бурмей, Надія Бойко

Мікробіом кишечника при синдромі подразненого кишечника з діареєю: структурні особливості 30

Роман Бондаренко, Андрій Єфременко

Відеоаналіз техніки рухів у кондиційному тренуванні: можливості інтернету речей 33

Федір Гладких

Пародонтит і ревматоїдний артрит: імунопатогенетичний взаємозв'язок з акцентом на цитрулінування білків та імунну відповідь 36

Ігор Дробнер, Федір Гладких, Тетяна Лядова та Марія Матвєєнко

Лактат-піруватна рівновага міокарда як мішень кардіопротекторної дії кріоекстракту селезінки при целекоксиб-індукованій кардіоміопатії 41

Марія Матвєєнко, Федір Гладких, Микола Чиж, Тетяна Лядова, Тетяна Козлова

Мультимодальна анальгезія в моделі ушкодження сідничного нерва 46

Володимир Студент, Федір Гладких, Тетяна Лядова, Марія Матвєєнко

Модуляція системи оксиду азоту при токсичному ураженні нирок: експериментальне обґрунтування ефективності безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів 50

Валерія Мільченко

Розвиток культури прямої торгівлі (Direct Trade) у кавовій індустрії України 55

Ратмір Турчанінов, Юрій Мосейчук

Порівняльний аналіз професійних стандартів спортивних тренерів Великобританії та України 58

Тетяна Гафич, Мирослава Кобилецька

Роль алелопатії та біохімічних чинників у формуванні інвазійного потенціалу *Heracleum sosnowskyi* 62

Оксана Кушнір, Ігор Забродський

Забруднення довкілля діоксинами та діоксиноподібними сполуками як актуальна медико-екологічна проблема 65

Секція: Природничо-математичні науки

Світлана Асташина

Вплив вулканічної активності на клімат Східної Європи 70

Олег Зима

Перспективи вирощування зимуючого гороху в зоні степу України 73

МОДУЛЯЦІЯ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ТОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ НИРОК: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗКЛІТИННИХ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ

Володимир Студент, Федір Гладких, Тетяна Лядова та Марія Матвєєнко

Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, Україна

E-mail: student.volodymyr@gmail.com

АНОТАЦІЯ. Досліджено вплив безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів – кріоекстракту плаценти, кріоекстракту селезінки та кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин – на концентрацію метаболітів оксиду азоту у щурів із кеторолак-індукованою нефропатією. Встановлено їх виражений нефропротекторний ефект, співставний із дією референс-препарату канефрону.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кеторолак-індукована нефропатія, оксид азоту, кріоекстракт плаценти, кондиціоноване середовище мезенхімальних стовбурових клітин, нефропротекція

I. Вступ

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) належать до найчастіше застосовуваних засобів у клінічній практиці, однак їх використання пов'язане з ризиком ушкодження нирок різного ступеня тяжкості – від оборотних функціональних порушень до гострої або хронічної нефропатії [1]. Ключовим патогенетичним механізмом ураження є інгібування циклооксигенази, що призводить до зменшення синтезу простагландинів, звуження ниркових судин та ішемії нефронів [2, 3].

Особливе місце серед НПЗП займає кеторолак, який широко застосовується як високоефективний анальгетик, але за надмірного або тривалого введення може спричинити нефротоксичні зміни. Метааналізи підтверджують достовірне підвищення ризику гострого ушкодження нирок при застосуванні індивідуальних НПЗП, включно з кеторолаком [4]. Останні дослідження вказують, що нефротоксичність кеторолаку реалізується не лише через гемодинамічні порушення, але й через активацію оксидативного та нітрозативного стресу, що призводить до накопичення метаболітів оксиду азоту (NO) у тканинах нирки [5]. Надлишок NO і його реакційних форм, зокрема пероксинітриду, ушкоджує клітинні мембрани, сприяє апоптозу тубулярних клітин та зниженню швидкості клубочкової фільтрації.

Сучасна експериментальна нефропротекція спрямована на пошук біологічних агентів, здатних модулювати NO-ергічний гомеостаз і знижувати прояви нітрозативного стресу. Перспективним напрямом є застосування безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів, зокрема кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) і кріоекстрактів тканин [6, 7]. Відомо, що МСК-зумовлені паракринні ефекти реалізуються через вивільнення цитокінів, факторів росту, антиоксидантних ензимів і екстрацелюлярних везикул, які чинять системний протизапальний та антипроапоптотичний вплив [8]. Експерименти на тваринах свідчать, що застосування секретому МСК знижує рівень оксидативного стресу, покращує мікроциркуляцію та відновлює структуру нефронів [9]. Отже, дослідження ролі безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів у модифікації NO-ергічного гомеостазу на моделі кеторолак-індукованої нефропатії має вагомое наукове і практичне значення для розвитку сучасних стратегій біологічної нефропротекції.

Мета дослідження – встановити вплив безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів – кріоекстракту плаценти, кріоекстракту селезінки та кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин – на показники оксиду азоту у щурів з кеторолак-

індукованою нефропатією, а також порівняти їхню ефективність із референс-препаратом канефроном для оцінки нефропротекторного потенціалу досліджуваних засобів.

II. Основна частина

Матеріали та методи дослідження

Експериментальну нефропатію у щурів відтворювали шляхом щоденного введення кеторолаку у дозі 15 мг/кг протягом 14 днів [10]. Досліджувані безклітинні кріоекстравані біологічні засоби (кріоекстракт плаценти, кріоекстракт селезінки та кондиціоноване середовище мезенхімальних стовбурових клітин) вводили через день внутрішньом'язово за 60 хв до введення кеторолаку – на 5, 7, 9, 11 та 14 дні експерименту (усього 5 ін'єкцій).

У дослідженні використано 42 щури-самці масою 200–220 г, розподілені на 6 груп по 7 тварин: інтактні; контроль із кеторолаком без лікування; група з референс-препаратом канефроном (27 мг/кг [11]); групи, яким вводили кріоекстракт плаценти (2,5 мл/кг [12]), кріоекстракт селезінки (5,0 мл/кг [13]) або кондиціоноване середовище мезенхімальних стовбурових клітин (0,6 мл/кг [14]). Канефрон вводили внутрішньошлунково за 60 хв до кеторолаку в ті ж дні, що й інші препарати. На 15 добу всіх тварин виводили з експерименту методом декапітації з наступним забором змішаної венозно-артеріальної крові для проведення біохімічних досліджень. Концентрацію метаболітів NO у крові визначали спектрофотометричним методом за реакцією Griess P. за світлопоглинанням при довжині хвилі $\lambda = 540$ нм. Об'єкт та одиниці вимірювання: сироватка крові – мкмоль/л [15]. Статистичну обробку проводили у «Microsoft Office Excel 2016» із дотриманням принципів біостатистики: за нормального розподілу міжгрупові відмінності оцінювали t-критерієм Ст'юдента. Результати наводили як $M \pm m$ ($M \pm SE$) з 95% ДІ.

Результати проведеного дослідження та їх обговорення

Розвиток кеторолак-індукованої нефропатії супроводжувався суттєвим дисбалансом у системі оксиду азоту, що підтверджується майже дворазовим зростанням концентрації його метаболітів у крові. У інтактних щурів показник становив $12,9 \pm 1,9$ мкмоль/л (95%ДІ: 9,2–16,5), тоді як у тварин контрольної групи, яким вводили кеторолак, рівень метаболітів підвищувався до $24,6 \pm 1,9$ мкмоль/л (95%ДІ: 20,8–28,3), що відповідало приросту на 91,1% ($p < 0,001$). Таке зростання свідчить про активацію NO-синтазного каскаду, що є типовим проявом нітрозативного стресу. Надлишок оксиду азоту і його реакційних похідних, таких як пероксинітрит, може спричинити пошкодження клітинних мембран, інактивацію ферментів та дисфункцію ендотелію клубочків, що узгоджується з механізмом нефротоксичної дії нестероїдних протизапальних засобів [16].

Застосування коригуючих препаратів приводило до істотного зниження рівня метаболітів оксиду азоту, причому всі досліджувані засоби продемонстрували тенденцію до відновлення показника до значень, близьких до інтактних. Введення канефрону зменшувало концентрацію метаболітів NO до $14,3 \pm 1,1$ мкмоль/л (95%ДІ: 12,1–16,5), що становило 41,9% зниження порівняно з контролем ($p < 0,001$). Отримане значення вказує на суттєве послаблення нітрозативного навантаження, що може бути пов'язано з антиоксидантними та протизапальними властивостями компонентів препарату, спрямованими на стабілізацію ендотеліальної функції та зменшення продукції вільних радикалів.

Використання кріоекстракту плаценти сприяло зменшенню концентрації метаболітів NO до $16,4 \pm 1,3$ мкмоль/л (95%ДІ: 14,0–18,9), що на 33,1% нижче, ніж у контрольній групі ($p < 0,001$). Отримані результати підтверджують антиоксидантний і метаболічний потенціал цього біологічного препарату, що, ймовірно, пов'язано з наявністю у ньому низькомолекулярних регуляторів, пептидів та факторів росту, які нормалізують активність ендотеліальної NO-синтази і знижують утворення реакційних форм азоту. Схожі результати продемонстрував кріоекстракт селезінки: концентрація метаболітів NO змен-

шувалася до $16,9 \pm 1,2$ мкмоль/л (95%ДІ: 14,6–19,1), що відповідало зниженню на 31,4% ($p = 0,005$). Незважаючи на дещо менший ступінь редукції, спостерігалася чітка тенденція до нормалізації показника, що відображає загальну протекторну спрямованість дії засобу.

Найбільш виражений ефект серед усіх варіантів лікування відзначено при використанні кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин, де рівень метаболітів оксиду азоту знижувався до $14,4 \pm 1,6$ мкмоль/л (95%ДІ: 11,3–17,6), що становило 41,3% зменшення відносно контролю ($p=0,002$). Таке відновлення можна розглядати як результат комплексної дії біоактивних молекул, присутніх у цьому середовищі, включаючи цитокіни, фактори росту, антиоксидантні ензими та екстрацелюлярні везикули, які чинять системний вплив на регуляцію запалення і нітродоксидного метаболізму. Нормалізація рівня метаболітів NO за умов використання цього препарату свідчить про його здатність впливати на основні ланки патогенезу нефротоксичності, зокрема на відновлення ендотеліальної рівноваги та попередження мікроциркуляторних порушень у нирках.

Порівняльний аналіз між різними засобами показав, що відмінності між групами, яким вводили канефрон, кріоекстракт плаценти, кріоекстракт селезінки та кондиціоноване середовище мезенхімальних стовбурових клітин, не досягали статистичної значущості ($p > 0,05$). Це свідчить про наявність подібного напрямку ефекту, орієнтованого на зниження інтенсивності нітрозативного стресу. Проте за абсолютними величинами та рівнем відновлення до інтактних показників найвищу ефективність демонструвало саме кондиціоноване середовище мезенхімальних стовбурових клітин, дія якого практично прирівнювалася до ефекту канефрону.

Отримані дані мають важливе патофізіологічне значення, оскільки підтверджують, що підвищення рівня метаболітів оксиду азоту є характерною ознакою токсичного ураження нирок, а його зниження корелює зі стабілізацією функціонального стану нефронів. Застосування біологічно активних засобів сприяє відновленню балансу між продукцією та утилізацією NO, що, у свою чергу, обмежує пошкоджувальну дію пероксинітриду і нормалізує судинний тонус. Таким чином, усі досліджувані препарати проявили нефропротекторний потенціал, зумовлений їхнім впливом на NO-ергічну систему, а найбільш значущий ефект спостерігався у групі з використанням кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин, яке забезпечувало відновлення показника до рівня, максимально наближеного до інтактного.

III. Висновки

1. У тварин із кеторолак-індукованою нефропатією зафіксовано різке зростання концентрації метаболітів оксиду азоту у крові до $24,6 \pm 1,9$ мкмоль/л, що становило підвищення на 91,1% порівняно з інтактними щурами ($p < 0,001$). Отримані дані свідчать про виражену активацію системи оксиду азоту та розвиток нітрозативного стресу, який є однією з ключових ланок токсичного ураження нирок при дії нестероїдних протизапальних засобів.

2. Використання коригувальних препаратів – канефрону, кріоекстракту плаценти та кріоекстракту селезінки – супроводжувалося достовірним зниженням рівня метаболітів оксиду азоту відносно контрольної групи: відповідно на 41,9% ($p < 0,001$), 33,1% ($p < 0,001$) і 31,4% ($p=0,005$). Така динаміка відображає суттєве зменшення нітрозативного навантаження та свідчить про відновлення рівноваги між продукцією і нейтралізацією активних форм азоту.

3. Найбільш виражений позитивний ефект спостерігався при застосуванні кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин, яке зменшувало концентрацію метаболітів оксиду азоту до $14,4 \pm 1,6$ мкмоль/л, що відповідало 41,3% зниженню порівняно з контролем ($p = 0,002$). Отримані результати свідчать про здатність цього біо-

логічного засобу максимально нормалізувати показники оксиду азоту до рівня, характерного для інтактних тварин, що підкреслює його виражений нефропротекторний потенціал.

IV. Список використаних джерел

- [1] Klomjit, N., & Ungprasert, P. (2022). Acute kidney injury associated with non-steroidal anti-inflammatory drugs. *European Journal of Internal Medicine*, 101, 21–28. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2022.05.003>
- [2] Lucas, G. N. C., Leitão, A. C. C., Alencar, R. L., Xavier, R. M. F., Daher, E. F., & Silva Junior, G. B. D. (2019). Pathophysiological aspects of nephropathy caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs. *Journal Brasileiro de Nefrologia*, 41(1), 124–130. <https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2018-0107>
- [3] Harirforoosh, S., & Jamali, F. (2009). Renal adverse effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. *Expert Opinion on Drug Safety*, 8(6), 669–681. <https://doi.org/10.1517/14740330903311023>
- [4] Ungprasert, P., Cheungpasitporn, W., Crowson, C. S., & Matteson, E. L. (2015). Individual non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of acute kidney injury: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *European Journal of Internal Medicine*, 26(4), 285–291. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2015.03.008>
- [5] Drożdżal, S., Lechowicz, K., Szostak, B., Rosik, J., Kotfis, K., Machoy-Mokrzyńska, A., Białecka, M., Ciechanowski, K., & Gawrońska-Szklarz, B. (2021). Kidney damage from nonsteroidal anti-inflammatory drugs – Myth or reality? *Review of selected literature. Pharmacology Research & Perspectives*, 9(4), e00817. <https://doi.org/10.1002/prp2.817>
- [6] Chyzh, M., Halchenko, S. Ye., Hladkykh, F. V., Liadova, T. I., Byzov, V. V., Rohoza, L. A., Bespalova, I. H., Bielochkina, I. V., Slieta, I. V., Matviienko, M. S., Koshurba, I. V., & Hloba, V. Yu. (2025). Metabolic, regenerative and immunological properties of water-saline extracts of cryopreserved tissues. Vinnytsia: Tvory. <https://doi.org/10.46879/2025.5>
- [7] Chyzh, M. O., Halchenko, S. Ye., Hladkykh, F. V., Byzov, V. V., Rohoza, L. A., Bielochkina, I. V., & Slieta, I. V. (2024). Cell-free cryopreserved biological products: Technology of production and composition analysis. Vinnytsia: Tvory. <https://doi.org/10.46879/2024.1>
- [8] Liu, Y., Lin, Y., Wang, Z., Tang, W., Liao, C., & Zhou, T. (2025). Mesenchymal stem cell-conditioned medium attenuated CoCl₂-induced injury of renal tubular epithelial cells by inhibiting NCOA1, HIF-1 α , and Sox9. *Current Pharmaceutical Design*, 31(24), 1972–1981. <https://doi.org/10.2174/0113816128357255250110021823>
- [9] Baker, M., & Perazella, M. A. (2020). NSAIDs in CKD: Are they safe? *American Journal of Kidney Diseases*, 76(4), 546–557. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.03.023>
- [10] Alavi, F. K., Zawada, E. T., & Hoff, K. K. (1995). Renal hemodynamic effects of chronic ketorolac tromethamine treatment in aged lean and obese Zucker rats. *Clinical Nephrology*, 43(5), 318–323.
- [11] Monatko, K. V. (2014). Experimental study of the nephroprotective effect of lyophilized watermelon powder [PhD thesis, National University of Pharmacy, Kharkiv]. <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0414U004729/>
- [12] Shepitko, V. I. (2004). Structural and functional indicators of cryopreserved liver and the effect of its transplantation on internal organs [Doctoral dissertation, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of NAS of Ukraine, Kharkiv]. <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0504U000610/>
- [13] Bespalova, I. H. (2016). Peptide composition and biological effects of extracts of cryopreserved fragments of porcine spleen and skin [PhD thesis, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of NAS of Ukraine, Kharkiv]. <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0416U004539/>
- [14] Hladkykh, F. V. (2024). Evaluation of the effects of conditioned medium of mesenchymal stem cells and cryoextracts of biological tissues on cytolytic syndrome in experimental autoimmune hepatitis. *Odesa Medical Journal*, 6(191), 45–50. <https://doi.org/10.32782/2226-2008-2024-6-8>
- [15] Griess, P. (1879). Bemerkungen zu der Abhandlung der H. H. Weselsky und Benedikt: «Über einige Azoverbindungen». *Chemische Berichte*, 12, 426–428. <https://doi.org/10.1002/cber.187901201117>
- [16] Ratliff, B. B., Abdulmahdi, W., Pawar, R., & Wolin, M. S. (2016). Oxidant mechanisms in renal injury and disease. *Antioxidants & Redox Signaling*, 25(3), 119–146. <https://doi.org/10.1089/ars.2016.6665>

MODULATION OF THE NITRIC OXIDE SYSTEM IN TOXIC KIDNEY INJURY: EXPERIMENTAL EVIDENCE OF THE EFFICACY OF CELL-FREE CRYOPRESERVED BIOLOGICAL AGENTS

Volodymyr Student, Fedir Hladkykh, Tetiana Liadova and Mariia Matvieienko

ABSTRACT. The study investigated the effects of cell-free cryopreserved biological agents – placental cryoextract, splenic cryoextract, and mesenchymal stem cell-conditioned medium – on nitric oxide metabolite levels in rats with ketorolac-induced nephropathy. All agents demonstrated a pronounced nephroprotective effect comparable to the reference drug Canephron.

KEYWORDS: ketorolac-induced nephropathy, nitric oxide, placental cryoextract, mesenchymal stem cell-conditioned medium, nephroprotection

Наукове видання

Матеріали IV Міжнародної
науково-практичної конференції

«МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ»

*(28-29 листопада 2025 року)
присвячена Всесвітньому дню науки*

Відповідальний за випуск
Дизайн та верстка

Павло Крайній
Юліанна Віщак

Підписано до друку 29.12.2025. Формат 60x90/16.
Електронне видання. Умов. друк. арк. 26,9. Обл.-вид. арк. 28,9. Зам. 3-026.
Видавництво Чернівецького національного університету
58002, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.
ruta@chnu.edu.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №891 від 08.04.2002 р.